

QADIMGI YOZMA YODGORLIKLAR TARKIBIDA KELGAN ELAFONIMLAR QIYOSIY TAHLILI

Sobitov A'zamxon Tursunpo'lot o'g'li

Namangan davlat universiteti Jahon tillari fakulteti Amaliy xorijiy tillar kafedrasida o'qituvchisi (+998999770345)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742677>

Annotatsiya: ushbu materialda qadimgi turkiy yozma yodgorliklar, xususan “Devonu lug’at-it turk”, Tarjumon turkiy” hamda “Kodeks kumanikus” tarkibida mustaqil leksik birlik sifatida kelgan elafonimlar ya’ni bug’usimonlar turkumiga kiruvchi zoonimlar leksik qatlamining qiyosiy tahlili to’g’risida so’z yuritiladi. Mazkur qatlamga doir so’zlarning 3 asr davomida fonetik, leksik-semantik o’zgarib borishi, ularning turkiy til tizimida tutgan o’rni va ahamiyati haqida batafsil izohlar beriladi.

Abstract: in this article, it is stated that a comparative analysis of the lexical layer of elaphonyms—zoonyms belonging to the deer group—attested as independent lexical units in ancient Turkic written monuments, particularly in “Divan lugat-at turk”, “Tarjumon Turki”, and “Codex Cumanicus”. The study provides a detailed account of the phonetic and lexical-semantic changes undergone by these lexical items over a period of three centuries, as well as their position and significance within the Turkic linguistic system.

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ лексического слоя элафонимов — зоонимов, относящихся к группе оленевых и засвидетельствованных в качестве самостоятельных лексических единиц в древнетюркских письменных памятниках, в частности в «Девону лугат-ит турк», «Кодекс Куманикус», а также «Таржумон туркий». В исследовании подробно рассматриваются фонетические и лексико-семантические изменения, которым подверглись данные лексические единицы на протяжении трёх столетий, а также их место и значение в системе тюркских языков.

Kalit so’zlar: quvushshoxlilar, juft tuyoqlilar, fonetik shakl, morfologik belgilar, leksik birlik, yozma yodgorlik, bug’u, semantik barqarorlik, dialektal farq, tarixiy taraqqiyot, nominativ birlik, leksik variantlilik, sinonimik qatlam.

Keywords: cervidae, even-toed ungulates, phonetic form, morphological features, lexical unit, written monument, deer, semantic stability, dialectal variation, historical development, nominative unit, lexical variability, synonymous layer.

Ключевые слова: cervidae, парнокопытные, фонетическая форма, морфологические признаки, лексическая единица, письменный памятник, олень, семантическая устойчивость, диалектные различия, историческое развитие, номинативная единица, лексическая вариантность, синонимический слой.

Maxmud Koshg’ariyning “Devonu lug’at-it turk” yozma yodgorligida قُواو [iwiw] so’ziga qir va toshloq yerlarda yashaydigan kiyik deb ta’rif berilgan bo’lsa [1], yana bir boshqa o’rinda سوقق [suqaq] hamda **kəjīk** shakllarida uchraydi [2]. Shuningdek, muallifning ta’kidicha طاقه [tākā] so’zi *erkak kiyik* ma’nosida ishlatilgan so’z bo’lib, uning shoxidan yoy qilinadi [3]. “Devonu lug’ot-it turk” obidasining uchinchi qismida *qulan* so’zi (qulon, kiyik) qayd etilgan va she’riy parchada shunday keladi: Кулан тугал кумутти, Аркар сокак јумутти, Јајлаг таба емитти, Тізгік торуб секрашур ya’ni Bahor qulon, kiyiklarni hayajonga soldi, tog’ echkisi va kiyiklarni

to'pladi, ular yaylovlarga mayl qildilar. U yerlarda shodlikdan saf tortib, sakrashib o'ynamoqdalar (DLT, I, 221-b). Shuningdek, yana bir boshqa o'rinda **Apqap** so'ziga shunday izoh beriladi: “mazkur so'z urg'ochi tog' echkisi, uning shoxidan pichoqqa sop qilinadi”. “Tarjumon turkiy” qo'lyozmasida **ilik** so'zi kiyik ma'nosini ifodalovchi so'z sifatida qayd etilgan [4]. Shuningdek, yana bir o'rinda **Уйық** tarzida qayd etilgan (TT, 7-11). Ushbu so'zni qirg'iz, sug'ay, qora qirg'iz tillarida elik, barbin tilida ilik, oltoy, teleut, sayan, chulm, sho'r tillarida esa alik singari fonetik shakllari iste'molda bo'lganligini V.Radlov lug'atidan bilib olish mumkin [5]. Mazkur so'z boshqa manbalarda qayd etilmagan bo'lmasada, hozirgi kunga qadar turk tilida o'zining tub ma'nosini saqlab qolgan.

“Devonu lug'at-it turk”	“Tarjumon turkiy”	“Kodeks kumanikus”
“İWİK”	“ilik”	-

Biologik tasniflashuviga ko'ra, kiyiklar – quvushshoxlilar oilasiga mansub kavsh qaytaruvchi juft tuyoqlilar guruhi. Tashqi ko'rinishi, tuzilishi, hayot kechirishi va kelib chiqishi, hatto tana o'lchami har xil hayvonlarni o'z ichiga oladi. kiyikga qoramollar, qo'ylar va echkilardan tashqari barcha kavsh qaytaruvchilar kiritiladi. Quvushshoxlilar oilasining ko'pchilik kenja oilalarini birlashtiradi. Filogenetik jihatdan echkilar va sigirlarga yaqinroq. Asosiy kenja oilalari g'izollar yoki ohularga jayran, Hindistonda tarqalgan garna, sigirsimon kiyik yoki buballarga Afrikada tarqalgan kaama va gnu; otsimon kiyikga Afrikada yashaydigan qora kiyik, beyza, kiyik-ho'kiz, serna kiyik, to'rt shoxli kiyik, o'rmon kiyiklari kiradi [6]. Ko'p turlari Afrikada, ayrim turlari janubiy va Markaziy Osiyoda yashaydi, Yevropada kiyikning 3 turi, Shim. Amerikada bir turi tarqalgan [7].

“Devonu lug'at-it turk”	“Tarjumon turkiy”	“Kodeks kumanikus”
“choyc tongus”	“САҒЫН”	-

“Kodeks kumanikus” yozma yodgorligida uchraydigan **choyc tongus** leksik birligi hozirgi til tizimida *bug'u* ma'nosini ifodalaydi [8]. Mazkur nom bugungi o'zbek tilida ham saqlanib qolgan bo'lib, *O'zbek tili izohli lug'atida* quyidagicha tavsiflanadi: “bug'u – juft tuyoqli, dumi kalta, boshi uzunchoq, oyoqlari ingichka bo'lgan sut emizuvchi hayvon” [9]. Ushbu ta'rif hayvonning biologik va tashqi morfologik belgilarini aniq ifodalab, zoonimning zamonaviy til tizimidagi semantik barqarorligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, “Tarjumon turkiy va ajamiy va mo'g'uliy” yozma yodgorligida ayni mazmunni ifodalovchi hayvon nomi saġın shaklida qayd etilgan. Bir xil hayvon turining turli yozma manbalarda turlicha nomlanishi qadimgi turkiy tillarda mavjud bo'lgan leksik variantlilik, dialektal farqlar hamda sinonimik qatlamning boyligini namoyon etadi. Bu holat turkiy tillarning tarixiy taraqqiyoti jarayonida zoonimlarning shakl va talaffuz jihatidan o'zgarib borganini, biroq ularning asosiy semantik yadrosi saqlanib qolganini ko'rsatadi. Natijada, mazkur zoonimlar turkiy tillarning leksik rivojini, hududiy xususiyatlarini hamda til va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yoritishda muhim ilmiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi. Biologik tasnifiga ko'ra, bug'usimonlar – juft tuyoqli sut emizuvchilar oilasiga mansub hayvonlar bo'lib, dumi kalta, boshi uzunchoq, oyoqlari ingichka, qomati kelishgan. Ularning yuqori jag'ida kurak tishlari yo'q va oziq tishlari yassi, dumi ostida katta oq xoli – „darcha“si bor. Yosh bug'usimonlar ko'pincha olachipor rangda bo'ladi. Suv bug'usimonlardan tashqari, deyarli hamma bug'usimonlarning shoxi mavjud bo'lib, lekin ayrim turlarining faqat erkagida

shox bo‘ladi. Asl bug‘uning pant deb ataladigan yosh shoxlaridan dori tayyorlanadi. Shimol bug‘usi xonakilashtirilgan bo‘lib, xo‘jalik uchun katta ahamiyat kasb etadi. Kaborgilar turiga kiruvchi bug‘ular butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan. Bug‘usimonlarning 11 ta turi 20 ta kenja turi Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan [10].

XULOSA

Xulosa sifatida qayd etish joizki, elafonimlar turkumiga mansub zoonimlarning qadimgi turkiy yozma yodgorliklar tarkibida turli shakl va variantlarda uchrashi qadimgi turkiy tillarga xos bo‘lgan leksik variantlilik, hududiy-dialektal tafovutlar hamda sinonimik qatlamning serqirraliligini yaqqol namoyon etadi. Mazkur holat til tizimining ichki dinamikasi va tarixiy taraqqiyot jarayonida nominativ birliklarning shakllanish hamda rivojlanish qonuniyatlari bilan bevosita bog‘liqdir.

Elafonimlarning turli fonetik, morfologik va grafik ko‘rinishlarda qayd etilishi, bir tomondan, qadimgi turkiy adabiy til va mahalliy shevalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni aks ettirsa, ikkinchi tomondan, o‘sha davr til muhitida mavjud bo‘lgan parallel leksik birliklarning faol qo‘llanilganini ko‘rsatadi. Bu esa zoonimik qatlamning tarixiy-lisoniy jihatdan sermahsul va barqaror bo‘lganini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tarixiy rivojlanish jarayonida mazkur zoonimlar fonetik shakl va talaffuz nuqtai nazaridan ma‘lum o‘zgarishlarga uchragan bo‘lsada, ularning asosiy semantik yadrosi, ya‘ni nominativ mazmuni va predmetga ishoraviy xususiyati saqlanib qolgan. Bu hodisa turkiy tillarda semantik barqarorlik va mazmuniy uzviylikning kuchliligidan dalolat beradi. Natijada, elafonimlarga oid zoonimlar turkiy tillarning leksik taraqqiyoti, areal xususiyatlari, tarixiy-dialektal qatlamlari hamda inson va tabiat o‘rtasidagi konseptual munosabatlarni o‘rganishda muhim ilmiy manba vazifasini bajaradi. Ular nafaqat til tarixini, balki etnomadaniy tafakkur va qadimgi turkiy xalqlarning tabiat haqidagi tasavvurlarini yoritishda ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Муталлибов. С, (*таржимон ва нашрга та нашрга тайёрловчи*) Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк (Туркий сўзлар девони)” қўлёзмаси, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С. Пушкин номидаги тил ва адабиёт институти ва Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, I том, №: 81. – Тошкент. 1963. 77 б.
2. Муталлибов. С, (*таржимон ва нашрга та нашрга тайёрловчи*) Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк (Туркий сўзлар девони)” қўлёзмаси, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С. Пушкин номидаги тил ва адабиёт институти ва Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, II том, №: 81. – Тошкент. 1963. 72 б.
3. Муталлибов. С, (*таржимон ва нашрга тайёрловчи*) Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк (Туркий сўзлар девони)” қўлёзмаси, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С. Пушкин номидаги тил ва адабиёт институти ва Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, III том, №: 81. – Тошкент. 1960. 392 б.

4. Юнусов, А. (нашрга тайёрловчи) “Таржумон” XIV аср ёзма обидаси, Ўзбекистон ССР Фанлар академияси А.С. Пушкин номидаги тил ва адабиёт институти. Ўзбекистон “ФАН” нашриёти. 1980. – 115б.
5. Radlov V. Опыт словаря туркских наречий. – Москва. 1963. – 133 с.
6. Данилкин А. А. Полорогие (Bovidae). — Москва: [Товарищество научных изданий КМК](#), 2005. — (Млекопитающие России и сопредельных регионов). — 550
7. Harper D. Deer: Online Etymology Dictionary. 2012. – 521 p.
8. Kodeks Kumanikus, qo'lyozmaning tematik lug'ati: “hayvonlar”, 54 а. <https://codex-cumanicus.uz/hayvonlar>
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. 1-jild. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2008 – B. 464.
10. Brander M. Deer Stalking in Britain. Sportsman's Press. – London. 1986. – 159 p.